

Manifeste pour une sociologie du capitalisme

Un spectre hante la sociologie française : le spectre du capitalisme. Les courants académiques se sont unis en une Sainte-Alliance pour occulter ce spectre : la sociologie des marchés, de la finance, de l'action publique, la tradition polanyienne, ou encore, la sociologie pragmatique.

Cette affirmation est volontairement provocante et caricaturale, car les courants sociologiques contemporains traitent évidemment, au moins en partie, des enjeux centraux du capitalisme. Il s'agit plutôt de mettre en lumière une forme d'embargo théorique, plus ou moins explicite, qui pèse aujourd'hui sur l'usage du concept de capitalisme. Le terme apparaît parfois presque comme un « gros mot » progressivement relégué derrière d'autres notions — financiarisation, capitalisation, marché ou néolibéralisme — qui structurent désormais l'espace de la sociologie économique. Depuis le reflux du marxisme académique à partir des années 1970, la notion de capitalisme, autrefois centrale, est souvent perçue comme l'héritage d'une conception dépassée de l'économie : trop globale, trop militante ou trop éloignée du terrain. Pourtant, les crises des années 2000 ont ravivé son usage, en économie politique comme en sociologie, dans le sillage d'une critique anticapitaliste renouvelée. Mais cet emploi relève le plus souvent du sens commun, afin de désigner l'ordre économique contemporain, plutôt qu'il ne constitue un véritable concept sociologique apte à outiller la cumulativité des savoirs.

FIGURE 1. – NOMBRE DE PUBLICATIONS DANS LA REVUE FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE QUI CONTIENNENT LE MOT « CAPITALISME » PAR DÉCENNIES

Ce texte propose une définition minimale et opératoire du capitalisme, dans l'espoir de contribuer au réveil d'une sociologie du capitalisme en France. Il s'appuie sur les apports classiques pour reformuler, dans une perspective sociologique, la problématique fondamentale du capitalisme : la reproduction élargie des sociétés. Il s'adresse à celles et ceux qui, contraints ou non, estiment avoir trop longtemps laissé le concept de capitalisme au placard. Les marxologues — repentis ou toujours fidèles — n'y apprendront sans doute rien. La thèse de ce manifeste peut se résumer simplement : l'apport de Marx à la compréhension systématique du capitalisme, réside autant dans le Livre II du *Capital* (via la distinction entre reproduction simple et reproduction élargie), que dans le Livre I, généralement mieux connu, qui traite du rapport salarial¹.

Le format choisi est volontairement plus relâché qu'un article académique classique, et signé d'un nom de plume. Il vise à susciter la discussion et non à prendre position au sein des querelles d'institutions et des enjeux de carrière qui peuvent parfois entraver la qualité de la discussion scientifique.

¹ Le Livre I est également consacré à l'élaboration d'une théorie de la valeur. Si ces débats furent jadis centraux, ils ont depuis montré leurs limites pour l'étude scientifique du capitalisme.

POUR UNE DÉFINITION MINIMALE ET OPÉRATOIRE DU CAPITALISME

Le défi principal d'une définition minimale et opératoire du capitalisme consiste à être non circulaire (elle ne peut mobiliser le terme souvent ambigu et malléable de capital, par exemple), suffisamment large pour englober la diversité des formes historiques de capitalisme (comment intégrer le cas de la Chine contemporaine, par exemple ?), mais suffisamment discriminante pour expliciter ses spécificités (comment maintenir une distinction nette avec un ordre économique féodal ou communiste ?).

Si l'on devait s'appuyer sur le lexique de Marx, le capitalisme peut être défini comme *la modalité de reproduction élargie des sociétés*² – soit une manière d'organiser l'accumulation de leurs moyens de production – *fondée sur le rapport salarial*. L'ordre économique capitaliste repose sur la conjonction de trois phénomènes économiques fondamentaux, *trois piliers interdépendants* : *la circulation marchande* (allocation privée de la valeur), *la redistribution à dominance monétaire*³ (allocation publique de la valeur) et *l'accumulation des moyens de production à travers le salariat* (mode de production de la valeur). Ces trois piliers fondamentaux peuvent être combinés et modulés à des degrés divers (accumulation privée ou publique, redistribution publique minimale ou importante, etc.) afin de représenter les formes historiques concrètes du capitalisme qui ont existé à travers le temps et l'espace. Si le mode de production est bien l'élément distinctif, les modalités de redistribution et de circulation de la valeur sont des éléments tout aussi essentiels : pas de salariat sans économie de marché, et une forme de redistribution destinée à ceux qui ne peuvent être intégrés à la relation capital-travail. Le tableau suivant synthétise à grands traits différents ordres économiques (capitalistes ou non) afin de mettre en lumière les frontières et la plasticité du capitalisme. L'ambition n'est pas de livrer un modèle clos, mais un outil de travail : une définition minimale, réductrice par nécessité, mais indispensable pour éviter l'éclatement des analyses. Elle fournit un socle cumulatif et maniable pour des enquêtes empiriques qui gardent la reproduction élargie en ligne de mire.

L'intérêt de cette définition permet de clarifier plusieurs choses. Le capitalisme n'est pas la seule manière possible d'organiser la reproduction élargie des sociétés, soit l'accumulation de leurs moyens de production, il constitue simplement la forme actuelle dominante. Au cours des derniers siècles, la société française a pérennisé son expansion socio-économique principalement par l'appropriation privée et marchande des moyens de production, la marchandisation du travail à travers le salariat et divers dispositifs de redistribution publique. Or, d'autres solutions sont possibles : au sein de l'ordre capitaliste, avec l'accumulation publique des moyens de production par le biais du salariat (la Chine contemporaine) ; ou en dehors de lui, avec l'accumulation collective fondée sur une répartition non marchande et collective du travail (utopie communiste).

² Dans le livre II du *Capital*, Marx définit la reproduction élargie, par opposition à la reproduction simple, comme le processus fondé sur l'accumulation des moyens de production. À choisir, même si elles renvoient à la même dynamique, nous privilégions la formule de reproduction élargie à celle d'accumulation des moyens de production pour trois raisons. Premièrement, la notion de reproduction élargie semble plus facile à rendre opérationnelle en sociologie, car elle fait écho au concept classique de reproduction sociale qui est usuellement traité dans une perspective socio-culturelle et non socio-économique. Deuxièmement, la formule de reproduction élargie désigne le phénomène social global à l'œuvre sans se restreindre aux seuls points de vue de la production ou du capital. Enfin, le concept de reproduction élargie paraît moins à même de susciter une condamnation morale implicite de la part des sociologues que celui d'accumulation (voir passage sur le réductionnisme monétaire).

³ Si, au XVIII^e siècle, la redistribution au sein de l'ordre capitaliste naissant pouvait garder une forte dimension en nature (charité, paternalismes), la tendance structurelle du capitalisme est à la monétarisation croissante de ces transferts.

TABLEAU 1. – EXEMPLES D’ORDRES ÉCONOMIQUES

	Féodalisme	Utopie communiste	France XX^e siècle	Chine XXI^e siècle
Modalité dominante d' <i>allocation privée de la valeur</i>	Auto-consommation (économie de subsistance)	Libre mise à disposition du produit (économie de don impersonnel)	Économie de marché	Économie de marché
Modalité dominante d' <i>allocation publique de la valeur</i>	Redistribution en nature (corvées, protection seigneuriale)	Redistribution en nature	Redistribution monétaire (Fiscalité publique, cotisations obligatoires)	Redistribution monétaire (Fiscalité publique, cotisations obligatoires)
Mode de production dominant	Reproduction simple seigneuriale : Servage + Reproduction privée des moyens de production	Reproduction élargie collective : Répartition collective du travail + Accumulation collective des moyens de production	Reproduction élargie privée : Salarial + Accumulation privée des moyens de production	Reproduction élargie publique : Salarial + Accumulation publique des moyens de production

DISCERNER LES « FAUX AMIS »

Cette définition permet de clarifier des phénomènes qui ont souvent été confondus avec l'ordre capitaliste et qui ont eu tendance à rendre la notion floue et peu opératoire pour les scientifiques. Marx a lui-même indirectement nourri cette confusion en posant la formule $A-M-A'$ ⁴ comme forme canonique de l'accumulation du capital. Or, comme il le souligne lui-même, cette formule renvoie à la chrématistique et à la question du profit. Faire de cette formule la matrice élémentaire du capitalisme, comme certains ont pu le faire ensuite, relève ainsi d'une forme de *réductionnisme monétaire* qui tend à occulter la question centrale de l'accumulation des moyens de production, soit de la reproduction élargie des sociétés. Il en résulte généralement une condamnation morale et psychologisante du capitalisme, explicite ou implicite, qui l'associe à une nature insatiable et illimitée⁵. Or, cette vision n'est qu'une abstraction qui n'est possible que si on réduit le phénomène à sa dimension monétaire, comme il est usuel de le faire dans une conception de sens commun du capitalisme. Car replacée dans son contexte sociohistorique, la reproduction élargie des sociétés — soit l'accumulation de leurs moyens de production — est un processus hautement contraint, loin d'être « illimité ». Elle a nécessité des millénaires pour réunir les conditions de son développement, et reste en permanence bornée par des limites matérielles (comme les limites environnementales), sociales (mouvements sociaux, résistances institutionnelles), ou endogènes (déséquilibres cycliques, crises économiques et financières). La reproduction élargie suppose en effet des moyens de production croissants, organisés de façon systématique et engageant la majorité du corps social. Toute société dont la population croît pour des raisons démographiques ou sanitaires se trouve structurellement confrontée à un problème d'accumulation de ses moyens de production.

⁴ Selon la définition défendue dans ce texte, la formule élémentaire du capitalisme peut être formulée ainsi : $C-M-C'$, où C représente le capital productif. Marx ne la formalise jamais tel quel dans le Livre II du *Capital*, mais elle apparaît en filigrane dans ses développements sur la reproduction élargie.

⁵ Voir la définition minimale du capitalisme proposée dans le *Nouvel esprit du capitalisme* : « une exigence d'accumulation *illimitée* du capital par des moyens formellement pacifiques ». Par ailleurs, l'ajout de la dimension pacifique paraît discutable, car elle ne permet pas de penser le capitalisme colonial du XIX^e siècle, qui repose autant sur le salariat pacifique dans l'espace national que les conquêtes militaires coloniales. Une définition réellement minimale devrait permettre de penser la coprésence de rapports pacifiés à l'intérieur et de rapports violents à l'extérieur.

S'il ne suffit pas à expliquer à lui seul l'expansion des sociétés humaines, l'ordre capitaliste constitue une réponse historique au problème de l'accumulation qui se pose à toute société en expansion⁶ et qui demeure continuellement bornée par des limites matérielles, sociales et économiques. Le tour de force de l'idéologie libérale a consisté à faire croire, à droite comme à gauche, que le débat autour de la reproduction élargie des sociétés était une affaire de capitaliste. Un des enjeux de la sociologie du capitalisme consiste donc à extraire cette question fondamentale des représentations de sens commun qui entravent la discipline.

FIGURE 2. – ÉVOLUTION DE LA POPULATION MONDIALE

Ces précisions permettent de mettre en perspective le débat contemporain autour de la « décroissance ». Cette notion, d'abord issue du sens commun, amalgame en réalité deux questions distinctes : celle de la valorisation (critique des prix et du PIB, pertinente en soi) et celle de la reproduction élargie des sociétés (organisation d'un déclin volontaire des moyens de production et de la consommation au nom de la sauvegarde de la planète). La crise environnementale révèle bel et bien les limites structurelles inhérentes à la reproduction élargie sous régime capitaliste. Or, l'histoire montre que de telles crises structurelles ne sont pas inédites. Au XIX^e siècle, la « question sociale » qui fracturait les sociétés de l'Europe de l'Ouest a suscité au fil du siècle qui suivit l'institutionnalisation progressive des États-providence, en réponse aux problèmes sociaux engendrés par l'accumulation des moyens de production au sein des sociétés en cours d'industrialisation. Ces réponses redéfinirent l'ordre économique capitaliste et les conditions sociales de la reproduction élargie des sociétés, en amendant leurs modalités de production, leurs formes d'emploi et de redistribution. Face à la crise écologique qui s'est généralisée au XXI^e siècle, certains partisans de la décroissance semblent plutôt promouvoir, plus ou moins explicitement, le passage d'une dynamique de reproduction élargie à une dynamique de reproduction simple. Mais une telle rupture pose deux problèmes majeurs : celui de la faisabilité (comment obtenir un consentement collectif pour un tel projet ?) et celui de la désirabilité (les souffrances sociales qu'impliquerait un retour à la reproduction simple). Plutôt que de renoncer à la reproduction élargie de nos sociétés, le défi ne consisterait-il pas à en concevoir de nouvelles modalités⁷, adaptées aux contraintes écologiques ? Un problème qui s'avère inédit sur le fond, mais qui renvoie à d'autres crises historiques. Et si la solution résidait dans un retour à des formes de reproduction simple, encore faudrait-il expliciter clairement l'ampleur du coût social qu'un tel basculement suppose.

⁶ Bien sûr, cette expansion socio-économique n'est pas homogène dans le temps et l'espace et repose sur le maintien de profondes disparités.

⁷ Solution qui peut être contenue dans l'ordre capitaliste ou non. À cet égard, le projet politique de la « croissance verte », promu par une large partie des décideurs politiques et économiques, s'appuie sur la dynamique d'innovation marchande pour intégrer les limites environnementales, postulant que le marché renfermerait la solution à la crise écologique. Postulat qui a pourtant été largement invalidé par de nombreux travaux scientifiques. Sur le plan politique, une troisième perspective consisterait à promouvoir un « développement vert » qui négocierait les conditions socio-environnementales de la reproduction élargie de nos sociétés, en proposant une réflexion cohésive et contraignante sur le marché, la redistribution et la production. De telles approches existent déjà en pratique (pensons au projet de *Green Deal européen*), mais elles demeurent souvent éparpillées et marginales dans le débat public sur l'écologie.

Réduire le capitalisme à la propriété privée des moyens de production constitue une autre simplification qui entretient la confusion. Elle amalgame en effet la question de l'accumulation des moyens de production à celle de la propriété. Or, le cas de la Chine, où la reproduction élargie repose de manière significative sur des formes publiques dans les secteurs stratégiques (énergie, finance, télécommunications, infrastructures), montre l'existence d'un capitalisme d'État qu'il faut penser aux côtés des formes davantage privées d'accumulation. Davantage d'études seraient toutefois requises pour préciser en détail les spécificités de l'ordre capitaliste chinois.

Enfin, une partie des travaux sur le capitalisme a longtemps considéré *l'État comme un facteur exogène*. Or, les acquis de la sociologie économique, dans le sillage de Karl Polanyi, ont bien montré que l'État est constitutif de l'ordre capitaliste. Aucun exemple historique n'atteste d'un capitalisme fondé sur l'accumulation systématique des moyens de production par le biais du salariat qui n'ait pas reposé sur une forme, plus ou moins développée, de redistribution publique. Même dans le capitalisme naissant des fabriques du XVIII^e siècle décrit par Marx, des mécanismes publics de redistribution existaient déjà, portés par la charité cléricale à une époque où l'Église appartenait encore à la sphère publique. En ce sens, la redistribution publique n'est pas un facteur externe facilitant le capitalisme, mais l'envers de l'allocation privée, et elle doit être reconnue comme l'un de ses trois piliers fondamentaux. Cette précision conduit à mettre à distance les lectures morales du capitalisme. Si on adopte une perspective scientifique, les États-providence et les mouvements sociaux qui les ont portés ne doivent pas être conçus comme des forces critiques qui viendraient limiter le capitalisme, mais des composantes constitutives de son ordre, au même titre que le salariat et le marché. Si les mouvements populaires portent des intérêts opposés à ceux des détenteurs des moyens de production, et s'opposent à eux sur le plan moral et politique, sur le plan sociologique, ils participent tout autant à la reproduction élargie des sociétés capitalistes.

UNE ÉPISTÉMOLOGIE D'ÉQUILIBRISTE POUR DÉCLOISONNER L'ÉTUDE DU CAPITALISME

La problématique générale dans laquelle s'inscrit la sociologie du capitalisme consiste à *interroger les modalités spécifiques de reproduction élargie des sociétés, en articulant l'étude conjointe du marché, de l'État et de la production*. Si la sociologie contemporaine peine à mettre en œuvre de façon heuristique cette perspective, c'est qu'elle souffre d'un cloisonnement excessif des objets empiriques qui structurent ses sous-champs. Chacun tend à se spécialiser sur un pan du capitalisme – marchés financiers, fabrique des normes et des prix, transformations de l'État social, mutations de l'emploi ou des modes de production. Mais rares sont les enquêtes qui croisent ces dimensions sur le plan empirique et théorique. Or, l'objet lui-même — le capitalisme — exige ce décroisonnement. L'absence d'enquête transverse entrave l'avancée d'une discussion scientifique cumulative sur le capitalisme. À l'heure actuelle, les freins qui empêchent l'émergence d'une sociologie du capitalisme sont donc autant théoriques qu'empiriques.

Qui n'a jamais souscrit, au moins en partie, aux poncifs professionnels qui dénoncent la sur-spécialisation de la sociologie contemporaine ? Mais n'est-ce pas moins la spécialisation en sous-champs de la discipline, que la tendance à la mono-spécialisation des sociologues qui pose problème ? Les grands scientifiques « généralistes » auxquels on aime renvoyer ne semblaient pourtant pas averses à la spécialisation. Au contraire, il s'agissait de pluri-spécialistes capables de circuler entre plusieurs champs avec un degré extrême d'érudition. Oui à la spécialisation et à l'exigence empirique qu'elle suppose ; non à la mono-spécialisation qui enferme l'esprit sociologique. Bien sûr, cette tendance est renforcée par les pressions institutionnelles et les logiques de carrière. C'est pourquoi encourager une sociologie du capitalisme apparaît comme une réponse opportune : elle permet de constituer un courant académique spécifique compatible avec les stratégies de capitalisation personnelle et institutionnelle, tout en incitant à la mobilité intellectuelle et à la formation de scientifiques pluri-spécialisés.

Dans le cas de la sociologie du capitalisme, cette plurispécialisation nécessite, entre autres, de maîtriser la pensée économique et sa riche histoire — au moins de façon minimale —, car c'est le canon intellectuel dans lequel s'inscrit nécessairement toute étude du capitalisme. Maîtriser, au moins dans les grandes lignes, la pensée économique, c'est pouvoir digérer ses apports et garder en tête ses limites. À l'heure actuelle, l'objet d'une sociologie du capitalisme n'est ni de dégager une essence cohérente du capitalisme, ni de chercher à théoriser la succession de ses formes historiques. Peut-être que cela sera possible une fois qu'elle aura accumulé les savoirs objectifs suffisants. Car tout scientifique du capitalisme doit garder en tête que l'histoire de l'économie-discipline (orthodoxe comme hétérodoxe) a démontré que prioriser la modélisation à l'accumulation d'enquêtes empiriques systématiques constitue une impasse sur le plan scientifique⁸.

Les sociologues du capitalisme doivent donc marcher sur un fil : privilégier l'intelligence des faits sans renoncer à une modélisation minimale. Privilégier l'intelligence des faits sur la cohérence du modèle, car c'est la marque de fabrique éprouvée de la sociologie, mais savoir que, sans modélisation minimale, nous risquons de passer à côté de la compréhension scientifique, soit systématique et cumulative, de l'ordre économique contemporain. C'est ce besoin de modélisation minimale qui a motivé l'ouverture d'une discussion autour d'une définition opératoire et partagée du capitalisme.

Gustave D., octobre 2025
gustave.shs@gmail.com

⁸ Il suffit de comparer les acquis de la sociologie et de l'économie (orthodoxe, comme hétérodoxe) pour reconnaître que, sur les cinquante dernières années, la méthode sociologique a produit des avancées empiriques et théoriques plus cumulatives et plus opérationnelles que celles de l'économie. L'apport de Marx vis-à-vis du reste de l'économie politique de son époque démontrait la même chose il y a deux siècles : si son apport est à rattacher à des facultés de théorisation hors du commun, il découle tout autant d'un changement méthodologique radical qui annonce les prémisses de la sociologie.